

Formación de hábitos en comprensión lectora e interpretación textual en estudiantes de básica primaria

Formation of habits in reading comprehension and textual interpretation in primary school students

Formação de hábitos de compreensão de leitura e interpretação textual em alunos do ensino fundamental

16

 Medina Payarez Iván José
medinaivan30@gmail.com

Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, Los Palmitos-Colombia

Recibido: 08 de diciembre 2024 / Aprobado: 05 de junio 2025 / Publicado: 17 de junio 2025

Resumen

La comprensión lectora es una habilidad fundamental para el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes, permitiéndoles construir sentido crítico y reflexivo. Este artículo analizó la formación de hábitos lectores en estudiantes de básica primaria, centrándose en las carencias pedagógicas que dificultan una lectura autónoma y efectiva. A través de un enfoque cualitativo, se recopilaron testimonios mediante entrevistas a docentes, grupos focales con padres y observaciones en aula, triangulando la información para identificar desafíos clave. Los resultados muestran desconexión entre las estrategias pedagógicas aplicadas y las necesidades estudiantiles, así como una limitada incorporación de enfoques constructivistas y motivacionales. Este estudio concluye que es imprescindible reformar las prácticas docentes, promoviendo una educación basada en la motivación lectora y la autonomía, con importantes implicaciones para la mejora de la calidad educativa en contextos rurales. La colaboración entre escuela y familia es esencial para alcanzar este objetivo.

Palabras Clave: Formación, Hábitos, Comprensión lectora, Interpretación textual, Básica primaria

Abstract

Reading comprehension is a fundamental skill for meaningful learning and the holistic development of students, enabling them to construct critical and reflective meaning. This article examines the formation of reading habits in primary school students, focusing on pedagogical shortcomings that hinder autonomous and effective reading. Using a qualitative approach, data were collected through teacher interviews, focus groups with parents, and classroom observations, triangulating the information to identify key challenges. The findings reveal a disconnect between applied pedagogical strategies and students' needs, as well as limited integration of constructivist and motivational approaches. This study concludes that reforming teaching practices is essential, promoting education based on reading motivation and

autonomy, with significant implications for improving educational quality in rural contexts. Collaboration between school and family is crucial to achieving this goal.

Key Words: Training, Habits, Reading comprehension, Textual interpretation, Basic primary

Resumo

A compreensão de leitura é uma habilidade fundamental para a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral dos estudantes, permitindo-lhes construir sentido crítico e reflexivo. Este artigo analisa a formação de hábitos de leitura em estudantes do ensino fundamental, focando nas deficiências pedagógicas que dificultam uma leitura autônoma e eficaz. Por meio de uma abordagem qualitativa, foram coletados depoimentos através de entrevistas com professores, grupos focais com pais e observações em sala de aula, triangulando as informações para identificar desafios centrais. Os resultados revelam uma desconexão entre as estratégias pedagógicas aplicadas e as necessidades dos alunos, assim como uma incorporação limitada de abordagens construtivistas e motivacionais. Este estudo conclui que é imprescindível reformar as práticas docentes, promovendo uma educação baseada na motivação pela leitura e na autonomia, com implicações significativas para a melhoria da qualidade educacional em contextos rurais. A colaboração entre escola e família é essencial para alcançar esse objetivo.

Palavras-Chave: Treinamento, Hábitos, Compreensão de leitura, Interpretação textual, Ensino fundamental básico

INTRODUCCIÓN

La comprensión lectora se ha consolidado como una competencia esencial en el desarrollo de procesos de formación, tanto a nivel nacional como internacional, debido a su papel clave en el fortalecimiento de habilidades cognitivas superiores y su impacto positivo en la adquisición de otros aprendizajes (Solé, 1999; Peredo, 2001; Armijos, Paucar y Quintero, 2023). En los estudiantes del ciclo de Educación Básica Primaria, la comprensión lectora promueve tres procesos fundamentales: la decodificación de textos, la interpretación y la construcción de sentido a partir de lo leído. Sin embargo, en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, ubicada en el municipio de Los Palmitos, Sucre, Colombia, se han identificado, mediante observaciones sistemáticas de las prácticas de aula de los docentes, descriptores recurrentes que permiten deducir, con méritos para verificar su consistencia, que las estrategias pedagógicas centradas en actividades rutinarias y de bajo nivel cognitivo resultan insuficientes para el desarrollo pleno de las habilidades interpretativas en los estudiantes.

En la actualidad, considerando las características de los estudiantes y su facilidad para usar recursos tecnológicos, se destaca la importancia de un aprendizaje que promueva la interacción crítica con el texto. Según Granados (2023), la comprensión lectora es una

habilidad cerebral que requiere la participación conjunta de la familia y la escuela para su desarrollo adecuado. No obstante, en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, las observaciones realizadas evidencian que las actividades pedagógicas son repetitivas y poco desafiantes, lo que resulta en una baja motivación y un limitado rendimiento lector en los estudiantes. Esta situación genera la necesidad de revisar los métodos aplicados e incorporar prácticas dinámicas y contextualizadas que, adaptadas a la realidad de los estudiantes, fomenten la formación de hábitos lectores para contribuir al desarrollo de sus habilidades interpretativas.

En este contexto, el propósito de este estudio es analizar la formación de hábitos lectores en estudiantes de básica primaria, centrándose en las carencias pedagógicas que dificultan una lectura autónoma y efectiva. Este análisis se basa en un enfoque riguroso que busca identificar y evaluar las prácticas implementadas en el entorno institucional.

La base teórica de la iniciativa mencionada articula referentes que incluyen el concepto de aprendizaje para la comprensión, el cual proporciona un marco para implementar estrategias que faciliten la interpretación de textos como un acto perceptivo y un proceso interactivo y cognitivo. Autores como Solé (1999) destacan el valor instrumental de la lectura para el aprendizaje. Estudios recientes, como el de Fuentes et al. (2018) respaldan esta perspectiva al demostrar que los estudiantes de educación básica que desarrollan hábitos de lectura sólidos desde temprana edad mejoran significativamente su rendimiento académico general.

En este sentido, se afirma que la implementación de talleres y actividades diversas fomenta el desarrollo de habilidades y competencias en lectura y escritura de los estudiantes, elevando sus niveles de comprensión lectora, el uso adecuado de signos de puntuación y la correcta aplicación de reglas ortográficas (Toala, Yépez y Vergara, 2018). Esto, a su vez, promueve su autoexpresión, autonomía y confianza en los ámbitos personal, social y natural, lo que favorece una mayor fluidez verbal, consolidada mediante las actividades prácticas propuestas en el aula. Esta perspectiva es respaldada por Ripoll y Aguado (2014), quienes destacan en su estudio que las prácticas pedagógicas dinámicas fortalecen la expresión y la confianza de los estudiantes en contextos educativos.

Por lo tanto, este artículo analiza la formación de hábitos lectores en estudiantes de básica primaria, centrándose en las carencias pedagógicas que dificultan una lectura autónoma y efectiva en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en Los Palmitos, Sucre. Mediante un enfoque que combina observaciones de aula, entrevistas y grupos focales, y sustentado en teorías educativas contemporáneas como las de aprendizaje significativo y competencias lectoras, se identifican limitaciones en las prácticas actuales y se

proponen estrategias dinámicas adaptadas al contexto. Estas buscan fomentar una lectura crítica, potenciar las habilidades interpretativas, la autoexpresión y la confianza de los estudiantes, contribuyendo a su formación integral en un entorno rural con desafíos sociales y educativos.

MÉTODO

Este estudio, diseñado como un caso de estudio, adoptó un enfoque cualitativo para analizar la formación de hábitos lectores en estudiantes de educación básica primaria de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en Los Palmitos, Sucre, centrándose en las carencias pedagógicas que obstaculizan una lectura autónoma y efectiva. La metodología cualitativa seleccionada permite explorar en profundidad las dinámicas del aula en un contexto rural, ofreciendo una comprensión integral de las experiencias de docentes, estudiantes y padres de familia, y facilitando la identificación de estrategias contextualizadas que promuevan el desarrollo de habilidades lectoras significativas.

Durante el desarrollo de la investigación, se entrevistó a diez docentes del ciclo de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, seleccionados por su experiencia en orientar procesos de lectoescritura en estudiantes de este nivel. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con grupos focales de padres de familia para explorar sus percepciones y experiencias en el acompañamiento parental dentro del contexto educativo, enriqueciendo la comprensión de las dinámicas que influyen en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora.

Para realizar el análisis, se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada a los docentes, fundamentada en cinco categorías de análisis que surgieron de los objetivos del estudio, los antecedentes teóricos y la problemática identificada. Dichas categorías incluyeron: en primer lugar, las estrategias para la comprensión lectora; en segundo lugar, la motivación hacia la lectura; en tercer lugar, los recursos y el apoyo institucional; en cuarto lugar, el rol de las familias en los hábitos lectores; y, finalmente, la evaluación de los hábitos y niveles de lectura. Este instrumento permitió obtener información detallada sobre las prácticas y creencias de los docentes, facilitando un análisis profundo de las dinámicas educativas en el contexto estudiado.

Además de las entrevistas, se realizaron observaciones de clase para caracterizar en tiempo real la implementación de estrategias y técnicas de aprendizaje que favorecían la comprensión lectora. La observación no estructurada, brindó detalles sobre el comportamiento de los estudiantes, la interacción con los textos y la participación en actividades lectoras.

Finalmente, las entrevistas aplicadas a grupos focales de padres de familia fueron diseñadas para conocer las percepciones de los padres sobre las prácticas educativas relacionadas con la comprensión lectora y sus propios enfoques y experiencias en el acompañamiento a sus hijos. Estas entrevistas permitieron recoger perspectivas complementarias y conocer cómo se apoya o refuerza en casa el desarrollo de habilidades lectoras.

La recolección de datos se llevó a cabo en diversas etapas, manteniendo coherencia con el enfoque cualitativo del estudio. Inicialmente, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los docentes en un ambiente propicio que fomentó la sinceridad y la reflexión crítica sobre sus prácticas pedagógicas. Las respuestas, grabadas y transcritas, facilitaron un análisis detallado. De manera paralela, se realizaron observaciones en el aula para recopilar información contextual y validar las percepciones docentes en el entorno natural de aprendizaje de los estudiantes, enriqueciendo así la comprensión de las dinámicas de enseñanza en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural.

Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se empleó una triangulación de datos que integró las entrevistas semiestructuradas, las observaciones de aula y los grupos focales con padres de familia. Este proceso permitió contrastar las perspectivas de los actores involucrados, asegurando un análisis riguroso de las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural. Las categorías de análisis, que abarcan las estrategias para la comprensión lectora, la motivación hacia la lectura, los recursos y el apoyo institucional, el rol de las familias en los hábitos lectores, y la evaluación de dichos hábitos y niveles de lectura, se refinaron a partir de patrones y temas recurrentes identificados durante la recolección y análisis de datos. Esto facilitó una interpretación profunda de las dinámicas educativas y su influencia en el desarrollo de habilidades interpretativas de los estudiantes de educación básica primaria.

El enfoque metodológico, basado en un estudio de caso, facilitó una descripción precisa y fundamentada de las prácticas pedagógicas observadas en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en Los Palmitos, Sucre. Este abordaje, sustentado en datos empíricos obtenidos mediante entrevistas, observaciones de aula y grupos focales, así como en referentes teóricos sobre comprensión lectora en contextos rurales, permitió generar propuestas pedagógicas contextualizadas. Además, validó una metodología sólida que puede orientar futuras intervenciones educativas en este entorno, contribuyendo al fortalecimiento de los hábitos lectores y las habilidades interpretativas de los estudiantes de educación básica primaria.

RESULTADOS

A continuación, se expone una síntesis estructurada de las respuestas obtenidas en las entrevistas, resaltando las contribuciones principales de cada informante en relación con las categorías predefinidas, alineadas con la estructura del instrumento empleado. En la categoría 'Estrategias para la Comprensión Lectora', las ideas centrales expresadas por los informantes se presentan de manera organizada en la tabla 1.

Tabla 1
Estrategias para la comprensión lectora

Docente	Estrategias implementadas	Frecuencia
1	Lectura guiada, dramatización, creación de finales alternativos.	Semanalmente.
2	Juegos de palabras, trivias lectoras, debates sobre lecturas.	Varias veces por semana.
3	Uso de textos narrativos y científicos para análisis crítico.	Semanalmente.
4	Lectura compartida y talleres de escritura creativa.	Dos veces por semana.
5	Lectura silenciosa y preguntas abiertas.	Diariamente.
6	Trabajo colaborativo con textos históricos.	Una vez por semana.
7	Representaciones teatrales basadas en textos leídos.	Quincenalmente.
8	Talleres de comprensión y discusión de cuentos locales.	Dos veces por semana.
9	Creación de historietas basadas en lecturas.	Semanalmente.
10	El uso de sociodramas como mecanismo para representar y recordar lo leído.	Varias veces por semana.

Todos los docentes entrevistados reportaron implementar actividades específicas para promover la comprensión lectora, aunque con diferencias en los enfoques y la frecuencia de aplicación. Algunos, como los docentes 1, 3 y 8, optan por debates y talleres creativos, mientras que los docentes 4, 7 y 10 prefieren la lectura compartida y dramatizaciones. Por su parte, el docente 2 emplea juegos de palabras, trivias lectoras y debates sobre textos; el docente 4, además de la lectura compartida, incorpora talleres de escritura creativa; el docente 5 fomenta la lectura silenciosa combinada con preguntas abiertas; y el docente 9 impulsa la creación de historietas basadas en lecturas.

En este sentido, la elección de estrategias varía según las preferencias docentes y las dinámicas de cada grupo, coincidiendo en la necesidad de actividades dinámicas y participativas. Sin embargo, esta percepción contrasta con las observaciones de aula, que revelan una tendencia predominante hacia prácticas centradas en evaluar la recuperación de información explícita de los textos, con estudiantes adoptando un rol pasivo, enfocados en memorizar fragmentos en lugar de desarrollar una comprensión crítica y activa.

En la segunda categoría de análisis "Motivación hacia la lectura" se precisan las siguientes

ideas centrales extraídas de los aportes realizados por los informantes y para facilitar su organización se presenta la tabla 2.

Tabla 2
Motivación hacia la lectura

Docente	Motivación hacia la lectura	Tipo de lectura preferida
1	Uso de recompensas simbólicas y proyectos grupales.	Cuentos cortos y fábulas
2	Desafíos y competencias amistosas.	Relatos de aventura y cómics.
3	Relación entre lectura y problemáticas locales.	Textos informativos y científicos.
4	Dinámicas de preguntas y respuestas interactivas.	Narrativa infantil.
5	Relación con intereses personales de los estudiantes.	Poesía y cuentos históricos.
6	Selección de textos relevantes para la vida cotidiana.	Relatos históricos.
7	Juegos didácticos vinculados a la lectura.	Cuentos clásicos.
8	Relatos basados en la tradición oral.	Mitos y leyendas.
9	Actividades prácticas como creación de cómics.	Cómics y textos gráficos.
10	Uso de textos multimodales y en especial de videos para representar las obras leídas.	Cuentos y leyendas.

La motivación destacó como un eje central en las respuestas de los docentes entrevistados de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural. El docente 1 señaló: "Uso recompensas simbólicas y proyectos grupales", mientras que los docentes 2, 5 y 9 enfatizaron incentivos como "juegos y desafíos" y "actividades prácticas como creación de cómics". Por su parte, los docentes 6, 7 y 8 destacaron la relevancia de textos atractivos, mencionando "relatos históricos y cómics" y "relatos basados en la tradición oral". El docente 3 expresó: "Relación entre lectura y problemáticas locales", y el docente 10 añadió: "Uso de textos multimodales y videos para representar las obras leídas". Estas respuestas revelan una comprensión del vínculo entre interés y aprendizaje, integrando incentivos emocionales y materiales diversos.

Sin embargo, las entrevistas evidencian la necesidad de mayor variedad en las estrategias motivacionales. Así, combinar enfoques emocionales con textos contextualizados resulta efectivo, pero conectar las lecturas con problemáticas locales y proyectos de vida de los estudiantes, como sugieren los docentes 3 y 1, podría profundizar el impacto en la comprensión lectora.

En la tercera categoría "Recursos y Apoyo Institucional" presentada en la tabla 3, se extraen las siguientes ideas centrales en los aportes realizados por los informantes.

Tabla 3
Recursos y apoyo institucional

Docente	Valoración de recursos existentes	Recursos a mejorar
1	Biblioteca limitada, pocos textos actualizados.	Textos modernos, herramientas digitales.
2	Materiales básicos disponibles, pero insuficientes.	Acceso a recursos audiovisuales.
3	Falta de herramientas tecnológicas.	Incorporación de tecnología educativa.
4	Espacios adecuados, pero con pocos recursos.	Textos específicos para primaria.
5	Biblioteca con buena organización, pero limitada.	Más variedad de textos literarios
6	Insuficiencia de textos relacionados con ciencia.	Recursos interdisciplinarios.
7	Falta de conexión con los padres en actividades lectoras.	Proyectos que involucren a familias.
8	Buen uso de textos tradicionales, pero faltan modernos.	Digitalización de la biblioteca.
9	Recursos tecnológicos casi inexistentes.	Mejora en tecnología y capacitación docente.
10	Fotocopias de textos para el apoyo de las actividades a realizar.	Multiplicar textos existentes.

Se identifica una percepción generalizada entre los docentes sobre la insuficiencia de recursos en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, evidenciando un desafío estructural que afecta el desarrollo de competencias lectoras. Varios profesores destacan la necesidad de modernizar las bibliotecas, señalando que, aunque están bien organizadas, los textos disponibles son escasos, desactualizados y carentes de diversidad, especialmente en áreas como la ciencia. Otros subrayan la carencia de herramientas tecnológicas, lo que restringe la implementación de estrategias innovadoras y limita el acceso a materiales variados.

Además, se percibe una desconexión con los padres de familia en actividades que promuevan la lectura, lo que reduce el apoyo externo al proceso educativo. Algunos docentes recurren a soluciones prácticas, como el uso de fotocopias, para suplir la falta de recursos, pero esto resulta insuficiente para enriquecer las dinámicas de aula. Esta situación pone de manifiesto cómo la escasez de materiales modernos y contextualizados, junto con la limitada colaboración familiar, obstaculiza la creación de experiencias de lectura significativas, impactando negativamente la motivación y el desarrollo de habilidades interpretativas en los estudiantes de educación básica primaria.

Con relación a la cuarta categoría “Rol familiar en los hábitos lectores” se tomaron las afirmaciones realizadas por los informantes y recogidas en la tabla 4.

Tabla 4
Rol familiar en los hábitos lectores

Docente	Rol familiar en los hábitos lectores	Recomendaciones
1	Apoyo limitado, pocas familias promueven lectura.	Talleres para padres sobre hábitos lectores.
2	Familias interesadas, pero con poco tiempo.	Promover lectura en casa con textos accesibles.
3	Escasa interacción de las familias con la escuela.	Proyectos familiares integrados.
4	Familias motivadas, pero sin recursos suficientes.	Proveer materiales gratuitos.
5	Falta de interés por parte de las familias.	Actividades conjuntas de lectura
6	Familias no ven la lectura como prioridad.	Charlas sobre la importancia de leer.
7	Algunas familias participan activamente	Extender programas escolares a la comunidad.
8	Falta de continuidad entre hogar y escuela.	Fomentar proyectos lectores comunitarios.
9	Escaso involucramiento familiar.	Reuniones regulares con padres.
10	Una visión poca alentadora sobre la continuidad de la trayectoria educativa	Asesoría y acompañamiento en la definición de proyectos de vida

La mayoría de los docentes entrevistados perciben limitaciones significativas en el rol de las familias en la promoción de hábitos lectores. Algunos observan un interés genuino por parte de las familias, pero destacan que la falta de tiempo, recursos o priorización de la lectura en el hogar obstaculiza su apoyo. Otros señalan una interacción escasa entre las familias y la escuela, lo que genera una discontinuidad en las prácticas lectoras entre ambos entornos y afecta la trayectoria educativa de los estudiantes.

No obstante, ciertos docentes reconocen que algunas familias participan activamente cuando se les brinda la oportunidad. En este contexto, se infiere que la ausencia de un rol proactivo de las familias se debe tanto a barreras prácticas como a una valoración insuficiente de la lectura. Para abordar esta brecha, varios profesores sugieren implementar proyectos conjuntos que integren a padres y estudiantes, fomentando una colaboración efectiva que fortalezca los hábitos lectores y conecte el aprendizaje en el aula con el entorno familiar en la Institución Educativa.

En la categoría de análisis “Evaluación de los hábitos y niveles de lectura” se destacan las ideas centrales expresadas por los docentes entrevistados, las cuales se presentan de manera detallada en la Tabla No. 5.

Tabla 5

Evaluación de los hábitos lectores y niveles de lectura

Docente	Evaluación de los hábitos y niveles de lectura	Nivel de lectura de estudiantes
1	Rúbricas, análisis de textos.	Medio
2	Resúmenes escritos y orales.	Medio
3	Debates grupales, preguntas abiertas.	Bajo
4	Preguntas de comprensión literal e inferencial.	Medio
5	Revisión de respuestas creativas.	Bajo
6	Talleres de comprensión crítica.	Bajo
7	Creación de productos relacionados con las lecturas.	Medio
8	Análisis grupales y discusión oral.	Medio
9	Creación de historietas y presentaciones	Bajo
10	Representación de las ideas centrales del cuento y recuperación de información explícita en el texto.	Medio

Finalmente, el análisis de la información proporcionada por los docentes entrevistados revela que la evaluación de los hábitos y niveles de lectura se basa en un abanico de métodos diversos, que incluyen desde rúbricas estructuradas hasta actividades creativas diseñadas para medir el progreso. La variedad en estas estrategias refleja un esfuerzo por adaptar la evaluación a las necesidades y dinámicas de los estudiantes de educación básica primaria en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural.

A partir de las observaciones y respuestas recopiladas, se infiere que los docentes perciben de manera unánime que la mayoría de los estudiantes se sitúan en niveles de lectura bajos o medios, lo que sugiere limitaciones en la efectividad de las prácticas actuales. Este hallazgo, derivado de la triangulación de entrevistas, observaciones de aula y grupos focales, pone en evidencia la necesidad de ajustar las estrategias pedagógicas para fomentar un avance significativo hacia niveles superiores de comprensión lectora, atendiendo a las particularidades del contexto rural y las capacidades individuales de los estudiantes.

Tabla 6

Grupos focales con padres de familia

Categorías de análisis	Respuesta destacada de los grupos focales	Análisis
Falta de materiales de lectura.	"En casa no tenemos libros, solo los que llevan de la escuela"	Los hogares carecen de recursos básicos de lectura, lo que dificulta la creación de un ambiente propicio para el hábito lector.
Instrucción académica de los padres	"No tuvimos mucha educación, por eso a veces no sabemos cómo ayudarles"	La baja escolaridad de los padres limita su capacidad para apoyar las actividades académicas relacionadas con la lectura.
Tiempo de acompañamiento parental	"Trabajamos en el campo todo el día; no queda tiempo"	Las actividades laborales agrícolas absorben la mayor parte del tiempo de los

Cultura de lectura en los hogares	para sentarnos a leer con ellos" "Los niños no leen en casa porque no es una costumbre; a veces juegan o ayudan con los animales"	padres, reduciendo las oportunidades de acompañamiento educativo en el hogar. La ausencia de una cultura lectora en el entorno familiar afecta negativamente la percepción de la lectura como una actividad significativa y habitual.
Participación de los niños en tareas del campo	"Después de clases, ellos nos ayudan con las tareas del campo"	Las responsabilidades agrícolas de los niños limitan su tiempo para realizar actividades escolares y recreativas relacionadas con la lectura.
Motivación de los estudiantes hacia la lectura	"No les gusta leer; prefieren otras cosas, como el celular o salir con sus amigos"	Existe una desconexión entre los intereses de los estudiantes y las actividades de lectura propuestas, lo que afecta la motivación.
Rol de la escuela en el hábito lector	"Leen lo que los profesores les piden; nosotros no sabemos si entienden o no"	La lectura parece limitada a tareas escolares, indicando que no hay un refuerzo de este hábito fuera del entorno escolar.

A partir de la información recopilada en los grupos focales con padres de familia y presentada en la tabla 6, se observa que la promoción de la lectura en contextos rurales enfrenta desafíos significativos, derivados de limitaciones estructurales, la ausencia de una cultura lectora en los hogares y el rol aislado de la escuela como principales barreras. En este escenario, la institución educativa se posiciona como el eje central para fomentar los hábitos lectores, asumiendo la responsabilidad de crear entornos motivadores y fortalecer los lazos con las familias. Según Beltrán (2023), los programas de lectura diseñados desde la escuela que involucren a los padres pueden superar estas barreras culturales y estructurales. No obstante, abordar estas problemáticas demanda un enfoque integral y sistemático, respaldado por recursos adecuados, como bibliotecas escolares accesibles y formación docente en estrategias para promover la colaboración familiar.

Por ello, el análisis revela que la escasez de materiales de lectura en los hogares rurales pone de manifiesto una desigualdad estructural que incide de manera significativa en las oportunidades educativas de los estudiantes. Investigaciones recientes, como las de Tyson (2017) y Hall (2021), confirman que la disponibilidad de recursos pedagógicos adecuados desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de los hábitos lectores y la comprensión lectora, al proveer herramientas que estimulan el aprendizaje. Sin embargo, en comunidades donde las actividades agropecuarias predominan, los recursos económicos se destinan principalmente a satisfacer necesidades básicas, relegando la adquisición de materiales educativos a un segundo plano. Esta limitación restringe el acceso a una diversidad de textos y, al mismo tiempo, acentúa la brecha entre la lectura y su aplicación en la vida cotidiana, perpetuando un ciclo de baja valoración de esta práctica en el entorno rural.

El análisis de los aportes de los informantes pone de manifiesto que la escasez de recursos y

la limitada participación familiar constituyen barreras clave para la promoción de hábitos lectores. En este contexto, se observa la necesidad de implementar intervenciones que prioricen la provisión de materiales de lectura adaptados a las realidades rurales, como los identificados en las entrevistas y observaciones de aula. La evidencia sugiere que iniciativas como bibliotecas itinerantes y clubes de lectura familiar, documentadas en contextos similares (Montgomery, 2023), pueden fortalecer el acceso a textos relevantes y fomentar la implicación de los padres.

La construcción de hábitos lectores en contextos rurales requiere una aproximación integral que articule las dinámicas escolares y familiares. La escuela debe trascender su rol tradicional y convertirse en un agente mediador que conecte las limitaciones del hogar con oportunidades de aprendizaje significativos. Esta tarea, aunque desafiante, es crucial para transformar la educación rural y garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades lectoras esenciales para su desarrollo personal y académico.

DISCUSIÓN

El análisis de las estrategias de enseñanza, motivación, recursos, rol familiar y evaluación de la comprensión lectora en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en Los Palmitos, Sucre, revela hallazgos clave que, al contrastarse con investigaciones previas, profundizan la comprensión de los retos y oportunidades para fomentar hábitos lectores en contextos rurales. Por ejemplo, las observaciones y entrevistas destacan la escasez de recursos modernos y la limitada participación familiar, lo que coincide con estudios que identifican estas barreras como obstáculos para el desarrollo lector. Este estudio se alinea con la preocupación de la comunidad académica, evidenciada en trabajos como el de Rosero y Mielles (2015), que subrayan la necesidad de fortalecer la formación lectora para potenciar el razonamiento crítico y la interacción social de los estudiantes, esenciales para su progreso académico y personal en entornos rurales.

En relación con las estrategias pedagógicas, los docentes destacaron la importancia de actividades dinámicas y participativas, como debates, dramatizaciones y talleres creativos, lo cual está alineado con el enfoque socioconstructivista. Así pues, el aprendizaje se fortalece a través de la interacción social y la mediación (Buitrago, 2020). A nivel empírico, se ha confirmado que las estrategias participativas son particularmente efectivas en el desarrollo de la comprensión lectora, ya que permiten a los estudiantes conectar los textos con sus propias experiencias y contextos (Pernía y Méndez, 2018). No obstante, el presente estudio identifica que la implementación de estas actividades depende en gran medida de las prioridades

curriculares y el tiempo disponible, una restricción soportada académicamente en la que se ha señalado que el currículo en América Latina a menudo limita el espacio para el desarrollo de competencias lectoras profundas (Barboza y Peña, 2014).

La motivación hacia la lectura, considerada un pilar en el fomento de hábitos lectores, aparece como una constante en las respuestas de los docentes. El uso de incentivos emocionales, como juegos y desafíos, junto con la selección de textos atractivos, refleja un enfoque integral que combina factores intrínsecos y extrínsecos. Esto se relaciona con la teoría de la motivación para la lectura de Guthrie y Wigfield (2000), quienes sostienen que el interés por la lectura se incrementa cuando los estudiantes encuentran valor personal y relevancia en los textos propuestos. Sin embargo, algunos estudios recientes, como el de Villamil et al. (2019), advierten que depender únicamente de incentivos extrínsecos puede ser insuficiente si no se complementan con estrategias que promuevan la autonomía lectora. Por lo tanto, el desafío en el contexto rural radica en lograr que los estudiantes se interesen en la lectura durante las actividades escolares y desarrollen una disposición duradera hacia la lectura autónoma.

En cuanto a los recursos y el apoyo institucional, los docentes coinciden en que las limitaciones materiales y tecnológicas representan una barrera significativa. Este hallazgo está respaldado por el informe de la UNESCO (2019), que destaca que las deficiencias en infraestructura y acceso a materiales educativos son especialmente pronunciadas en zonas rurales. Freire (2005), en su análisis crítico de la educación, advierte que la falta de recursos no solo afecta la calidad del aprendizaje, sino que perpetúa desigualdades estructurales, impidiendo que estudiantes de contextos vulnerables accedan a las mismas oportunidades educativas que sus pares urbanos.

El rol de las familias en la formación de hábitos lectores emerge como un tema crítico. Los docentes perciben que las familias no fomentan de manera suficiente la lectura en casa, una situación que refleja las condiciones socioeconómicas y culturales de la región. En consecuencia, se reconoce que el microsistema familiar es determinante en la formación de habilidades fundamentales como la lectura (Sanmillán et al., 2012). Es preciso señalar que, en comunidades rurales, factores como la baja escolaridad de los padres y las limitaciones económicas restringen su participación activa en los procesos educativos de sus hijos (Garzón y Collado, 2022). Este estudio refuerza la necesidad de crear proyectos que involucren a las familias como coeducadoras, un enfoque que se ha identificado como efectivo para fortalecer los hábitos lectores y fomentar una colaboración más estrecha entre escuela y hogar (Razeto, 2018).

La evaluación de los hábitos y niveles de lectura destaca que la mayoría de los estudiantes

se encuentran en niveles bajos o medios, lo que evidencia un déficit en la comprensión lectora. Este resultado coincide con el informe de la OCDE (2021) en relación con los resultados de las PISA, que señala que en América Latina más del 50 % de los estudiantes no alcanza niveles mínimos de competencia lectora. Aunque los docentes emplean una diversidad de métodos evaluativos, desde rúbricas hasta actividades creativas, se identifica una necesidad de adoptar enfoques más sistemáticos y contextualmente relevantes. Hattie (2012) argumenta que la evaluación formativa, cuando se implementa de manera consistente, puede ser una herramienta poderosa para identificar áreas de mejora y diseñar intervenciones efectivas.

Por su parte, el análisis de los grupos focales con padres de familia permitió identificar barreras significativas que obstaculizan la promoción de hábitos lectores en el contexto familiar y comunitario. La escasez de materiales de lectura en los hogares, combinada con el limitado nivel de formación académica de los padres y las exigencias de las labores agropecuarias, reduce las oportunidades para fomentar la lectura entre los niños. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que subrayan la relevancia de proveer acceso a recursos pedagógicos adecuados como factor clave en el desarrollo de habilidades lectoras (Tyson, 2017). Además, la escasa cultura lectora en los hogares y el rol predominante de la escuela como agente formador evidencian un desequilibrio entre los entornos educativo y familiar, un desafío también señalado por Hall (2021), quien destaca la necesidad de involucrar a las familias en iniciativas de alfabetización para consolidar hábitos sostenibles.

Los hallazgos destacan la necesidad de diseñar intervenciones integrales que aborden el acceso a materiales de calidad, la formación de los padres en estrategias de apoyo a la lectura y la implementación de programas comunitarios que incorporen activamente a las familias en el proceso educativo. Estos resultados enriquecen las perspectivas de investigaciones previas al identificar barreras específicas de las zonas rurales y refuerzan la importancia de fomentar una cultura lectora integral que trascienda el ámbito escolar.

Esta investigación ofrece una perspectiva integral sobre los retos y las oportunidades para promover la comprensión lectora en entornos rurales. Al comparar estos hallazgos con estudios previos, se destaca la relevancia de adoptar estrategias pedagógicas adaptadas al contexto, optimizar los recursos institucionales, incorporar activamente a las familias y perfeccionar los métodos de evaluación para elevar los niveles de lectura. En este contexto, enfrentar estos desafíos requiere una transformación pedagógica y un compromiso estructural que asegure a los estudiantes un acceso equitativo a una educación de calidad, la cual impulse el desarrollo de competencias lectoras como pilar fundamental para el aprendizaje y la participación social.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido alcanzar el objetivo de analizar la formación de hábitos lectores en estudiantes de básica primaria, centrándose en las carencias pedagógicas que dificultan una lectura autónoma y efectiva. A partir de un enfoque cualitativo, se ha evidenciado la necesidad urgente de transformar las estrategias educativas hacia enfoques constructivistas que fomenten la motivación y autonomía lectora, aspectos clave para un aprendizaje significativo.

La investigación destaca la importancia de involucrar a todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo padres de familia, en el diseño e implementación de propuestas pedagógicas más efectivas. Esto refuerza la necesidad de considerar el contexto sociocultural en el que se desarrollan los estudiantes para garantizar que las estrategias sean relevantes y sostenibles. Asimismo, se subraya que las teorías educativas contemporáneas, como el constructivismo y los enfoques motivacionales, ofrecen una base sólida para replantear las prácticas docentes, favoreciendo la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes.

Si bien los hallazgos revelaron importantes limitaciones en las prácticas actuales, también evidenciaron el potencial de generar cambios significativos a partir de un compromiso institucional con la innovación pedagógica. Este compromiso debe orientarse no solo a la formación de hábitos lectores, sino también al fortalecimiento de competencias críticas que permitan a los estudiantes interactuar con los textos de manera reflexiva y transformadora.

Finalmente, el estudio destaca la relevancia de seguir explorando estrategias de intervención que promuevan una cultura lectora sostenible y alineada con las necesidades del siglo XXI. Esto implica un esfuerzo continuo por parte de las instituciones educativas para implementar procesos de evaluación y mejora continua en sus prácticas pedagógicas.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses con relación a la publicación de este artículo científico. Asimismo, manifiesta que en su elaboración no se utilizó ninguna herramienta de Inteligencia Artificial.

REFERENCIAS

- Armijos, A., Paucar, C. y Quintero, J. (2023). Estrategias para la comprensión lectora: Una revisión de estudios en Latinoamérica. *Revista Andina de Educación* 6(2), 1-6. <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.2.6>
- Barboza, F., y Peña, F. (2014). El problema de la enseñanza de la lectura en educación

- primaria. *Educere*, vol. 18, núm. 59, enero-abril, 2014, pp. 133-142. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35631103015.pdf>
- Beltrán, L. (2023). Retos para la Enseñanza de la Lectura en el Contexto Rural de Colombia, 7(5), 4893 - 4915. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8084
- Buitrago, R. (2020). El aprendizaje, la enseñanza, los pensamientos y las interacciones en la escuela. *Prax. Saber* vol.11 no.25
- Fuentes, L., Errázuriz, M., Davison, O. y Cocio, A. (2018). Validación de una Encuesta de Actitudes de Lectura en estudiantes de Educación Básica. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/lyl/n39/0716-5811-lyl-39-00225.pdf>
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Garzón, M. y Collado, J. (2022). La familia y su incidencia en el aprendizaje de la lectura: un análisis con estudiantes de educación intercultural nivel básico superior. 8 (2). pp. 821-841
- Granados, M. (2023). *Desarrollo de la comprensión lectora en entornos familiares*. España: Editorial Educativa.
- Guthrie, J. T., y Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. En M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of reading research* (Vol. 3, pp. 403–422). Erlbaum.
- Hall, L. (2021). *Literacy from the Start Begins at Home: Partnering with Families on Their Child's Literacy Journey*. Universidad de Indiana. <https://blogs.iu.edu>
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2021). *PISA 2018: Insights and interpretations*. OCDE Publishing. <https://www.oecd.org>
- Montgomery, S. (2023). The Impact of Library Spaces on Student Learning and Academic Success. *Evidence Based Library and Information Practice*, 18(1), 79-90.
- Peredo, M. (2001). Las habilidades de lectura y la escolaridad. *Perfiles Educativos*, vol. XXIII, núm. 94, 2001, pp. 57-69. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13209404.pdf>
- Pernía, H., y Méndez, G. (2018). Estrategias de Comprensión Lectora: Experiencia en Educación Primaria. En *Educere La Revista Venezolana de Educación*. <https://www.redalyc.org/journal/356/35656002009/html/>
- Razeto, A. (2018). Estrategias para promover la participación de familias en la educación de niños en escuelas chilenas. *Educação e Pesquisa*, vol. 44, e180495. <https://www.redalyc.org/journal/298/29858802112/html/>
- Ripoll, J y Aguado, G. (2014). La mejora de la comprensión lectora en español: un meta-análisis. <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/9001-373-40713-1-10-20140102.pdf>
- Rosero, A. L. y Mieles, M. D. (2015). Familia y lectura en la primera infancia: una estrategia para potenciar el desarrollo comunicativo, afectivo, ético y creativo de los niños y niñas. *Itinerario Educativo*, 66, pp. 205-224.
- Solé, I. (1999). *Estrategias de lectura*. Colección MIE, Materiales para la innovación educativa. Universidad de Barcelona. Barcelona: Editorial GRAO.
- Sanmillán, I., Gil, D., Ceccato, R., Cano, C., Cisternas, Y. (2012). Los Hábitos Lectores Familiares en el Inicio de la Lectura: Ran y Otros Procesos. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol. 2, núm. 1, pp. 185-193
- Toala, U., Yopez, S. y Vergara, E. (2018). La comprensión lectora y sus estrategias para el desarrollo de destrezas en los estudiantes: un estudio de caso. *Luz* 17(4). p.p. 120-125.
- Tyson, K. (2017). The elements of a literacy-rich classroom environment. *Desis Lab*. <https://desis.osu.edu>
- Villamil, L., Cardero, I. y Peraza, O. (2019). Reflexiones en torno a la motivación de la lectura desde la clase, *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* <https://11nq.com/VPLx2>
- UNESCO. (2019). *Futuros de la educación: Repensar juntos los futuros de la educación*. Documento de trabajo. <https://unesdoc.unesco.org>